

QIRQQULOQTOIFA (POLYPODIOPHYTA) O'SIMLIKLARINING BOTANIK TAVSIFI.

Asila Saloyeva¹

Moxigul Toshboyeva²

Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya
yo'nalishi talabasi, O'zbekiston, Andijon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848501>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qirqquloq toifa (polypodiophyta) vakillarining sistematikasi, tarqalishi, ahamiyatli tomoni, yashash muhiti va ko'payishi haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Flora, qabila, spora, diksoniya, sporangiy, makrospora, mikrospora, sporakarpiy. Insonlar hayot faoliyatida flora dunyosi vakillarini ahamiyati o'ziga xos o'ringa ega. Insonlar o'simliklardan ovqatlanish maqsadida va o'zlari uchun zarur bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida o'simliklardan organik moddalarni oladi. Jonli tabiatning muhim tarkibi hisoblangan flora dunyosi vakillari atmosferani kislorodga boyitish, organik moddalarni to'plash hamda biologik moddalarni me'yoriy aylanishini ta'minlaydi. O'simliklar havoning nisbiy namligini oshirish, issiqlik muvozanatini shakllanishida zararli birikmalarni bir qismini masalan, karbonat angidridning ortiqcha miqdorini yutish xususiyati bilan insonga o'zgacha estetik zavq bag'ishlaydi. Foydali o'simliklardan tashqari tabiatda zararli o'zimliklar ham mavjud. Shuning uchun ham ular bir-biridan farq qilishda klasifikatsiyasini yaratish zarur. Qirqquloqtoifa o'simliklari nafaqat yuksak o'simliklar dunyosida umuman olganda, flora dunyosida muhim ahamiyatga molik tur o'simliklar hisoblanadi. Turlar soni jihatidan ham ahamiyatli bo'lib, yuksak o'simliklar orasida magnoliyatoifa (gulli) o'simliklar va yo'sintoifa o'simliklardan keyingi uchunchi o'rinda turadi. Bu toifa o'simliklarning yer sharida 10 mingdan ortiq turlari tarqalgan bo'lib, bular 300 ga yaqin turkumga birlashtirilgan. Polypodiophyta o'simliklar devon davridan oldin qirilib ketganligi sababli ayrim turlari bizgacha yetib kelmagan. Shu sababdan ham bu toifa vakillari qadimgi o'simliklardan biri hisoblanadi. Ular asosan tropik va subtropik iqlimli joylarda tog' jinslari, botqoqliklar va suvda o'sgan. Bu o'simliklar tropik o'rmonlarda daraxtlar ostida ham 1 necha mm gacha keladigan vakillari uchraydi. Bundan tashqari, tropik va sernam tropik o'rmonlarda yotib o'suvchi o't vakillaridan tortib, tikka o'suvchi, liana, epifitlargacha bo'lgan turlar ayniqsa (cyateaceal) oilasiga mansub diksoniya va siatey turkumlariga kiruvchi uzunligi 25 m gacha yetadigan qirqquloqlarni daraxtsimon vakillarini uchratish mumkin. Bizning hududimizda esa faqat hayotiy shakli o't o'simliklar hisoblangan turlarni uchratish mumkin. Qirqquloqlarda qirqbo'g'imlarnikidagidek yaxshi taraqqiy etgan ildiz sistemasi mavjud. Lekin *Salvinia* turkumining ayrim vakillarida ildizlar butunlay reduksiyalanib ketgan. Barglarining yirik bo'lishi, ularda o'sish nuqtasining poyadagidek uchki qismida joylahsganligi qirqquloqlarga xos belgilardan biri hisoblanadi. Bu o'simliklarning ko'pchiligida barglari spora va fotosintez hosil qilish vazifasini, boshqalarida esa spora hosil qiluvchi barglari xlorofillni yo'qotib faqat jinsiz ko'payish vazifasini o'taydi (masalan, *salvinialarda*). Sporalari qulay sharoitda o'sib gametofitni hosil qiladi. Bu o'simliklarda sporofit bo'g'im ustunlik qiladi. Anteridiyning arxegoniya nisbatan oldinroq taraqqiy etishi bu o'simliklarga xos belgilardan yana biri hisoblanadi. Qirqquloq toifa o'simliklar bo'limining sistematikasi ham alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular 7 ta sinfga bo'linadi:

1. Anevrofitsimonlar- Aneurophytopsida
2. Arxeopterissimonlar- Archeopteridopsida
3. Klodoksilonsimonlar- Cladoxylopsida
4. Zigopterissimonlar- Zigopteridopsida
5. Ujovniksimonlar (ilontilsimonlar)- Ophioglossopsida
6. Marattiasimonlar- Marattiopsida
7. Polipodiumsimonlar- Polypodiopsida.

Qirqquloq toifa o'simliklarining yuqorida keltirilgan sinflari bo'yicha izlanishlarimiz davomida bu sinflardan 1- 4 sinflarning vakillari butunlay yo'qolib ketganligini aniqladik. Bu sinflardan ahamiyatlisi hisoblangan anevrofitsimonlar(aneurophytopsida) sinfi vakillari haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Bu o'simliklar 400-375 ml. yil oldin devon davrining o'rtalarida o'sgan. Tuzilishi jihatida riniotoifa o'simliklarga o'xshab ketadi.

Ujovniksimonlar yoki ilontilsimonlar (Ophioglossopsida) sinfi to'g'risida o'rganganimizda bu sinf vakillari paleozoyda yashaganligi ma'lum bo'ldi.

Ujovniklar(ophioglossales) - bu o'simliklar kambiy qavatining bo'lishi, yosh barglarining gajaksimon o'ralmaganligi bilan arxeopterissimonlarning vakillariga o'xshab ketadi. Ildizpoyalari gorizontol yoki qiyshiq holda o'sadi. Shu ildizpoyalardan barglar o'sib chiqadi. Bargalari ikki qismga vegtativ hamda meva beruvchi qismlarga bo'linadi. Vegetativ qismi bargsimon yashil plastinkaga, meva beruvchi qismi shaklan boshqochags o'xshaydi va ularda bir nechta sporangiyalar mavjud bo'lib, birmuncha rivojlangan oyoqchada turadi. Vegetativ va meva beruvchi qismi umumiy bir banddan chiqadi. Gametofiti yer ostida bo'lib xlorofili bo'lmaydi. Bu tartibga faqat ophioglossaceae oilasi kirib, bu oila 3 ta avlodni Ophioglossum, Botrychium, Helminthostachys avlodlarini o'z ichiga oladi.

Floramizda uchraydigan o'simliklar ichida Ophioglossum vulgatum mana shu tartibga kiradi.

A-Ophioglossum vulgatum;

B- Botrychium lunaria.

Marattiyasimonlar (Marattiopsida) sinfiga kiruvchi turlar Janubiy-Sharqiy Xitoy, Yangi Zelandiya, Braziliya, Indoneziya, Meksika kabi joylarda tropik zonalarda saqlanib qolgan. Bu sinfga marattiyasimonlar qabilasi, marattiyadoshlar oilasi va 7 turkum hamda 100 dan ortiq turlar kiradi.

Qirqquloqlarning hozirgi eng yirik turlariga Angiopteris va Marattiya turkumi vakillari kiradi. Angiopteris tukumining 100 ta , marattiya turkumining 60 ta turi mavjud. Ularning barglari murakkab bo'lib, uzunligi

6 m gacha yetadi.

Marattiyasimonlar sinfi vakillarining sporangiylari barglarining ostki tomonida yon tomirlarining chetlarida joylashgan. Sporangiyalarining har birida 1450 tagacha izosporalar yetiladi. Gametofiti 2 jinsli. Sinfning eng yirik turkumlaridan biri marattiyalar bo'lib ular har ikkala yarimsharnign tropik qismida tarqalgan. Marattiyalarda sporangiylar bargning ostki qismida joylashgan. Biroq ular qo'shilib o'sib sinangiyni hosil qiladi.

Qirqquloqlarning eng yirik sinflaridan biri Polipodiumsimonlar -Polypodiopsida sinfi hisoblanadi. Bu sinf o'z ichiga 6 ta qabila, 240 ga yaqin turkum, 9000 dan ortiq turni oladi. Bu sinfning o'ziga xos xususiyatlaridan biri butun yer shari bo'ylab tarqalgan. Ko'pchilik turlari tuproqda, tropik o'rmonlarda, daraxtlarga yopishgan holda o'sadi. Bu sinfda hayotiy shakllarni daraxt va lianalari ham uchraydi. Polipodiumsimonlar ajdodi 3 ta kichik sinfga bo'linadi.

1. Polipodiumkabilalar- Polypodeidae.

2. Marsiliyakabilalar- Marsileidae.

3. Salviniyakabilalar- Salviniidae.

Polipodiyakabilalar sinfchasi 4 ta qabilaga ajraladi: 1- osmundanamolar; 2-sxeziyanamolar; 3 - polipodiyanamolar; 4 - siateyanamolar.

Bu qabilalar ichida polipodiumnamolar qabilasi eng yirigi bo'lib 5 ta oilani birlashtiradi. Shulardan Polypodiaceae oilasi 50 turkumga mansub 1500 ga yaqin turni o'z ichiga oladi.

Suv qirqquloqlari (Hydropterides) vakillari ikki xil spora va sporangiylar hosil qilishi bilan xarakterlanadi. Bir talay mayda-mayda sporangiylari bo'ladigan mayda sporangiylar toki mikrosporangiyalar va ichida faqat bitta yirik makrospora turadigan yirik makrosporangiyat sporangiy va soruslar sporakariylar degan maxsus " meva " ichidan joy oladi. Bu kenja tartibga 2 ta oila 1) Marsilia va Pilularia degan avlodlari bor Marsiliaceae oilasi kiradi. 2) Salvinia va Azolla degan avlodlari bor Salviniaceae oilasi kiradi. Bular suvda va botqoqliklarda o'sadigan o'simliklar hisoblanadi.

Olimlarning fikricha ikkala oila bir-biriga qarindosh emas bir-biridan mustaqil ravishda asl qirqquloqlarning xar xil oilalaridan kelib chiqqandeb hisoblanadi. Marsiliaceae oilasi Schizaeaceae ga yaqin turadigan qirqquloqlarni Salviniaceae oilasi Hymenophyllaceae ga yaqin formalari paydo bo'lgan.

Salviniyalar (Salviniaceae) oilasi vakillari Yevropa qismining janubida ko'p uchraydi va u suv betida suzib yuradigan kichkina o'simlik hisoblanadi. Uning ingichka gorizantal poyasi mavjud. Poyadan 3 qator barglar chiqqan bo'lib, 1 qatori suvga botgan bo'ladi. Suvda qalqib turadigan barglari kalta band, shakli oddiy tuxumsimon shaklda bo'lib ularning rangi yashil, ustki tomoni so'rg'ich va pastki tomoni esa qo'ng'ir tukchalar bilan qoplangan. Bu tukchalar ildizga o'xhsaydi. Ammo Salviniyada ildiz mavjud emas.

Marsilyalar (Marsiliaceae) oilasi bu sinf vakillari butun yer yuzi bo'ylab tarqalgan 65 taga yaqin turni o'z ichiga oladi. Ularning ba'zilari mamlakatimizning janubiy -sharqiy qismida Marsilia quadrifolia, Volga etaklarida, shimoliy Kavkazda uchraydi. O'sha yerlardagi botqoq joylarda chakalaklar hosil qiladi. Bu o'simlikning sudralib o'suvchi uzun poyasi mavjud bo'lib, poyasining pastki tomonidan ildiz tutamlari chiqadi. Yuqori tomonidan esa uzun bandli, ponasimon 4 qismga bo'lingan plastinkasi bor ikki qator barglar chiqadi. Bandning poyaga birlashgan qismida sporakarpiylar joy olgan. Dukkak shaklidagi sporokarpiylarda ikki yoni qisilgan birmuncha uzun qisilgan oyoqlari bo'ladi.

A- Salvinia natans

B- Marsilia quadrifolia

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, O'zbekiston florasida keng tarqalgan Qirqquloq toifa (Polypodiophyta) vakillarini o'rganishimiz davomida bu o'simliklarni xalq xo'jaligida va xalq tabobatida o'ziga xos ahamiyat kasb etishini o'rgandik. Jumladan, Marattiopsida sinfining eng yirik turkumlaridan biri Marattiyalarning seret barglari poyasi va yon barglari mahalliy aholi tomonidan iste'mol qilinishi hamda yon barglaridan olinadigan shilimshiq modda dorivor sifatida ishlatilinishi tufayli madaniylashtirilganligi hamda Angiopteris va marattiyalar manzarali o'zimlik sifatida ekilishi haqida ma'lumotga ega bo'ldik.

Polypodiopsida sinfining ayrim vakillari masalan, polipodiumdoshlar oilasi o'simliklari o'zida umshoq seret va shirin ildizpoyasi glyukozid, olma kislotasi va saponinlar saqalshini va bargi va ildizpoyasining qaynatmasi tibbiyotda ishlatilishini, Polypodium vilgare manzarali o'simlik sifatida o'stirilishini kuzatishlarimiz davomida o'rgandik.

Kelgusi ishlarimiz davomida qirqquloq toifa o'simliklarini qolgan vakillarini ham xalq xo'jaligidagi ahamiyatini chuqurroq o'rganib, ma'lumotlarimizni kengaytirishni rejalashtirdik.

References:

1. A. Matkarimova, T.Mahkamov, M. Maxmudova, Hamidjon Azizov, G. Vaisova " Botanika" Toshkent-2019.

2. Ahmedov O., Ergashev A., Abzalov A.va boshq. Dorivor oʻsimliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya. Toshkent. Tafakku-boʻston. 2018. B. 45-46
3. Нўъмонжонов М.Ғ, Тожибоев М.У., Нўъмонжонова М.Ғ. Айрим доривор ўсимликларнинг морфо-биологик таснифи, кимёвий таркиби ва етинтириш технологияси // Журнал “Образование и наука в XX веке”. Т.2. вып.15. 2021/6. С.946-949.
4. Гинс М.С., Гинс В.К. Физиолого-биохимические основы интродукции и селекции овощных культур. М., 2011. – С. 128.
5. Ермаков А.И., Арасимович В.В., Ярош Н.П. Методы биохимических исследований. Л., 1987. – С. 430.
6. E.T.Berdiyev , M.H.Nakimova G.B.Maxmudova "Oʻrmon dorivor oʻsimliklari" Tosh. 2016 -yil 132-bet
7. M.A. Joʻrayeva "Dorivor oʻsimliklar atlası" Tosh. 2019-yil.

INNOVATIVE
ACADEMY